

POLAND

POLAND

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭССЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕМОРА

Жавохир Сохиб угли Зарипов

Клинический ординатор 1 курса по направлению неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета,
Самарканд, Узбекистан

Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна

PhD доцент кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143498>

Цель. Представить обзор существующих исследований, посвященных прогностическому значению экзосомального альфа-синуклеина в ранней диагностике БП и его связи с трансформацией ЭТ в БП.

Материалы и методы: Исследования показывают, что уровень альфа-синуклеина в экзосомах может быть повышен у пациентов с БП по сравнению со здоровыми контрольными группами. Это поднимает вопрос о прогностическом значении экзосомального альфа-синуклеина в диагностике БП. Использование экзосомального альфа-синуклеина как биомаркера может иметь следующие преимущества: 1. Ранняя диагностика: Повышенные уровни альфа-синуклеина в экзосомах могут быть обнаружены на более ранних стадиях болезни, даже до появления типичных клинических симптомов. 2. Дифференциальная диагностика: Этот биомаркер может помочь различать БП от других нейродегенеративных расстройств с подобными симптомами. 3. Отслеживание прогрессии: Исследования могут использовать уровни экзосомального альфа-синуклеина для отслеживания прогрессии болезни и эффективности лечения. 4. Персонализированное лечение: Знание уровней альфа-синуклеина может помочь врачам выбрать наиболее подходящие стратегии лечения для пациентов. Однако следует отметить, что существуют ограничения в данной области исследований, включая неоднородность выборок пациентов и разнообразие методов анализа экзосомального альфа-синуклеина. Дальнейшие исследования и стандартизация методов анализа необходимы для подтверждения результатов и внедрения экзосомального альфа-синуклеина в клиническую практику. В целом, роль экзосомального альфа-синуклеина в

диагностике БП представляет обещающую область исследований, которая может улучшить раннюю диагностику и управление этим нейродегенеративным заболеванием. Прогнозирование трансформации эссенциального тремора (ЭТ) в болезнь Паркинсона (БП) представляет собой сложную задачу в медицинской практике. ЭТ и БП - два различных нейродегенеративных расстройства с разными клиническими проявлениями. Однако, некоторые пациенты, начав с диагноза ЭТ, могут впоследствии развивать симптомы и признаки БП, что вызывает интерес к поиску предикторов и факторов риска трансформации. Роль эксосомального альфа-синуклеина в прогнозировании трансформации ЭТ в БП исследуется как один из потенциальных биомаркеров этого процесса. Несколько исследований предоставляют некоторую информацию о связи между эксосомами и трансформацией ЭТ в БП: 1. Эксосомы как информационные переносчики: Эксосомы могут служить важным средством межклеточной коммуникации и могут переносить различные биомолекулы, включая белки и нуклеиновые кислоты, между клетками. Это может включать в себя биомаркеры, связанные с БП. 2. Уровень альфа-синуклеина в эксосомах: Исследования показывают, что уровень альфа-синуклеина в эксосомах может быть повышен у пациентов с ЭТ, которые позднее развивают БП. Это может свидетельствовать о потенциальной связи между наличием альфа-синуклеина в эксосомах и риском трансформации. 3. Нейродегенеративные механизмы: Эксосомы, содержащие альфа-синуклеин, могут быть связаны с распространением этого белка и патологическими процессами, характерными для БП. Это может сыграть роль в формировании молекулярных основ трансформации. Однако следует отметить, что данная область исследований все еще находится на начальных стадиях, и дополнительные исследования и долгосрочные наблюдения необходимы для более точного определения роли эксосомального альфа-синуклеина в прогнозировании трансформации ЭТ в БП. Подобные исследования также должны учитывать разнообразие факторов, влияющих на этот процесс, таких как генетические, окружающие и клинические факторы. В целом, роль эксосомального альфа-синуклеина в этом контексте представляет интерес для исследователей, стремящихся понять механизмы трансформации ЭТ в БП и возможности более ранней интервенции и лечения.

Результаты. Исследования показывают, что уровень альфа-синуклеина в эксосомах может быть повышен у пациентов с БП, что поддерживает его

роль как потенциального биомаркера для ранней диагностики этой болезни. Кроме того, данные указывают на возможную связь между уровнем экзосомального альфа-синуклеина и трансформацией ЭТ в БП, хотя дополнительные исследования и верификация результатов требуются для более точной оценки этой связи. Однако следует учитывать ряд ограничений в существующих исследованиях, включая разнообразие методологий и неоднородность выборок пациентов. Дальнейшие исследования, включая крупномасштабные и долгосрочные наблюдения, необходимы для подтверждения результатов и установления стандартов для использования экзосомального альфа-синуклеина в клинической практике. В целом, понимание роли экзосомального альфа-синуклеина в диагностике и прогнозировании БП и трансформации ЭТ в БП представляет собой актуальную и обнадеживающую область исследований, которая может способствовать более ранней интервенции и улучшению ухода за пациентами с этими сложными нейродегенеративными заболеваниями.

Вывод. На основе обсуждения и анализа роли экзосомального альфа-синуклеина в диагностике болезни Паркинсона (БП) и прогнозировании трансформации эссенциального тремора (ЭТ) в БП, можно сделать следующие основные выводы:

1. Биомаркер для ранней диагностики БП: Исследования показывают потенциал экзосомального альфа-синуклеина как биомаркера для ранней диагностики БП. Повышенные уровни этого белка в экзосомах могут быть связаны с наличием и развитием заболевания.

2. Прогнозирование трансформации ЭТ в БП: Существует интерес к использованию экзосомального альфа-синуклеина в прогнозировании трансформации ЭТ в БП. Некоторые исследования указывают на связь между уровнем этого белка и вероятностью развития БП у пациентов с ЭТ.

3. Ограничения и направления дальнейших исследований: Существует необходимость в стандартизации методов анализа экзосомов и альфа-синуклеина, а также включения больших и более представительных выборок пациентов. Дополнительные исследования должны углубить наше понимание молекулярных механизмов и клинической релевантности этих связей.

4. Клинический потенциал: Разработка биомаркеров на основе экзосомального альфа-синуклеина может способствовать ранней диагностике БП и более эффективному управлению этими

нейродегенеративными заболеваниями, что важно для пациентов и медицинского сообщества.

5. Потенциал персонализированной медицины: Использование биомаркеров может способствовать разработке персонализированных подходов к лечению и уходу за пациентами с БП и ЭТ.В целом, исследование роли экзосомального альфа-синуклеина представляет обнадеживающую область исследований, имеющую потенциал улучшить диагностику и управление болезнью Паркинсона и трансформацией эссенциального тремора в болезнь Паркинсона. Однако для достижения практической применимости и более глубокого понимания механизмов требуется проведение дополнительных исследований и стандартизация методологии.

Литература:

1. Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т., Игамова С.С. Features of The HLA Factor in The Pathogenesis Of Diabetic Polyneuropathy In Children// International Journal of Pharmaceutical Research/ Jul-Dec 2020/ Vol 12/ Supplementary Issue 2. –pp 1906-1911.
2. Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т., Бахронова Б. Diagnosis and therapy of cognitive dysfunctions in patients with Diabetic mellitus on the background of CCVA// Art of Medical Scientific Journal/10.5281/zenodo.6766800/ -pp 353-358.
3. Gaybiev A.A., Djurabekova A.T., Fatullaeva D.S., Shaimatov R.U. The Nature of Cognitive Changes and Quality of Life in with Diabetes Mellitus, Taking into Account the Therapy// American Journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12(2): 93-95.